

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARDA NİTQ POZULMALARININ PROFİLAKTİKA İŞİNİN TƏŞKİLİ

LALƏZAR CƏFƏROVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filalı

Xülasə. *Yaxşı nitq uşağın şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafı üçün ən vacib şərtidir. Məktəbəqədər yaşda Dövlət Təhsil Standartının tətbiqi ilə uşaqların nitqinin hərtərəfli inkişafına daha çox diqqət yetirilməyə başlandı. Amma hazırda statistika göstərir ki, nitq qüsurlu uşaqların sayında artım var. Buna görə də məktəbəqədər uşaqlarda nitq pozğunluqlarının qarşısının alınmasına ehtiyac artır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində profilaktik iş nitqin təbii və vaxtında inkişafı üçün məktəbəqədər uşaqlar üçün lazımdır. Bu işin əsas məqsədi müəllimlər üçün uşağın inkişafı üçün şagirdlərin potensial nitq qabiliyyətlərinin mümkün qədər tam şəkildə açılmasını asanlaşdırmaq və nitq inkişafındakı çətinliklərin qarşısını alan şərait yaratmaqdır.*

Açar sözlər: *nitq pozulması, profilaktika, danışiq terapevti, loqoped, fiziki sağlamlıq, fonemik proseslər, korreksiya.*

ORGANIZATION OF PREVENTIVE WORK ON SPEECH DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN

LALAZAR JAFAROVA

Azerbaijan State Pedagogical University, Sheki Branch

Abstract. *Good speech is the most important condition for the comprehensive development of a child's personality. With the introduction of the State Educational Standard of preschool age, more attention began to be paid to the comprehensive development of children's speech. But now statistics show that there is an increase in the number of children with speech disorders. Therefore, the need for the prevention of speech disorders in preschool children is increasing. Preventive work in preschool educational institutions is necessary for preschool children for the natural and timely development of speech. The main goal of this work is to create conditions for teachers for the development of the child that facilitate the fullest possible disclosure of the potential speech abilities of students and prevent difficulties in speech development.*

Keywords: *speech disorders, prevention, speech therapist, speech therapist, physical health, phonemic processes, correction.*

Giriş.

Profilaktika – (yun. prophylaktikos – qoruyucu) – nitq pozuntularının qarşısının alınması üçün tədbirlər sistemi. Profilaktikada müəllimlərin, valideynlərin və ixtisaslaşdırılmış qruplarda loqopedlərin birgə işi mühüm rol oynayır.

Uşaqlarla işləyən müəllim nitq pozğunluqlarının qarşısının alınması üzrə işin kifayət qədər olacağı hallar ilə uşağın bir mütəxəssisin - loqopedin köməyinə ehtiyacı olduğu hallar arasındakı fərqi başa düşməlidir.

Uşağın danışma terapevtinin köməyinə ehtiyacı var, əgər:

- 2 yaşında körpə hələ danışmağa başlamamışsa,
- uşaq danışanda dilinin ucu dişlərinin arasından çıxır, yanaqlar şişirilir, nitq “sürgün” xarakter daşıyır,
- uşaq burunla danışır
- uşaq kəkələyir.

Loqoped yardımının formaları arasında da fərq var: uşağın həftədə 1-2 dəfə loqopedlə işləməsi kifayət edəcəkmi (nitq mərkəzi, uşaq poliklinikasında) və ya nitq qrupu şəraitində sistemli iş lazımdır.

Bir uşağa fərdi səslərin tələffüz pozğunluğu diaqnozu qoyularsa, danışma terapiyası mərkəzində və ya uşaq klinikasında danışma terapevtindən danışma terapiyası yardımı almaq mənə kəsb edir. Burada yardım məsləhət xarakteri daşıyır; uşaq yalnız dərs çərçivəsində yardım alır.

Və uşağa diaqnoz qoyularsa: motor alaliya, ağır nitq pozğunluğu, ümumi nitqin inkişaf etməməsi, ona daha ciddi yardım lazımdır - dəstək sistemi, bir çox mütəxəssis (loqoped, müəllim-psixoloq, tibb mütəxəssisləri. Bundan əlavə, uşaq ixtisaslaşdırılmış danışma qrupunda keçirdiyi bütün vaxt ərzində kömək almalıdır.

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində loqopedik iş bir neçə istiqaməti, o cümlədən nitq pozğunluqlarının baş verməmişdən əvvəl qarşısının alınması və pozğunluqlar olmadıqda nitqin müxtəlif aspektlərinin və keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması və digər psixi funksiyaların, məsələn, eşitmə-nitq və vizual diqqət, vizual və nitq yaddaşı, şifahi-məntiqi təfəkkürün paralel olaraq korreksiyası və inkişafı daxildir. Çox vaxt bütün danışma terapiyası işi yalnız uşaqlarda səhv tələffüzü aradan qaldırmağa yönəlmiş müəyyən hərəkətlər kimi qəbul edilir. Çünki tələffüz pozğunluqları ilk növbədə başqaları tərəfindən qəbul edilir və uşağın yaxınları üçün ən böyük narahatlıq yaradır. Lakin danışma terapiyasına bu yanaşma ilə pedaqoji işin digər sahələri çox vaxt nəzərə alınmır.

Tədqiqat.

Məktəbəqədər tərbiyəçinin profilaktik fəaliyyəti məktəbəqədər uşaqlara nitqin təbii və vaxtında inkişafında köməklik və metodiki dəstək göstərməkdən və onun tamlığını təmin etməkdən ibarətdir. "Tamlıq" anlayışı profilaktik blokun açarıdır və əsasən onun məzmununu müəyyən edir. Müəllim yadda saxlamalıdır ki, məktəbəqədər yaş uşaqların nəinki səslərin düzgün tələffüzünü, dilin müəyyən leksik və qrammatik vasitələrini, həm də sosial əhəmiyyətli və daim tələb olunan fəaliyyət kimi nitqi ən intensiv mənimsəmə dövrüdür. Buna görə də, geniş mənada profilaktika məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq fəaliyyətinin inkişafı və təkmilləşdirilməsinin stimullaşdırılmasına yönəlmiş zəruri və kifayət qədər tədbirlər kompleksi kimi qəbul edilməlidir.

Müasir psixoloji-pedaqoji tədqiqatlar və məktəbəqədər təhsil təcrübəsi inandırıcı şəkildə sübut edir ki, uşağın nitqinin inkişafı və formalaşması onun bütün şəxsiyyətinin inkişafı və formalaşmasına əsaslanır. Ona görə də bilavasitə ona ünvanlanan və bilavasitə nitqin inkişafına yönəlmiş üsullar (nağıl, oxu, şəkillərin izahı, söhbət və s.) yetərli deyil. Uşağın gücünü gücləndirməyə, onun bütün canlılığını yüksəltməyə, həyatını parlaq, rəngarəng məzmunla doldurmağa, nitqə qarşısızalmaz ehtiyac yaratmağa aparən bütün dolayı, vasitəçi üsullar böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə bir ehtiyacın inkişafı və onun ödənilməsi üçün şərait məktəbəqədər tərbiyəçinin profilaktik fəaliyyətinin əsas aspektlərindən biridir.

Bu məqsədlə, ilk növbədə, uşağın böyüklər və həmyaşlıqları ilə əlçatan forma və vasitələrlə birgə fəaliyyəti təşkil edilməlidir. Nə qədər müxtəlif və mürəkkəbdirsə, nitq bir o qədər zəruridir və daha yüksək struktur və funksional tələbləri ödəməlidir. Bu cür fəaliyyətlərin düzgün təşkili müəllimdən yüksək peşəkarlıq və yaradıcılıq qabiliyyətini tələb edir, lakin məhz bu fəaliyyət həm uşaqların nitqinin motivasiyasını stimullaşdırmaq, həm də onun vasitə və formalarını zənginləşdirmək üçün ən güclü vasitə kimi çıxış edir.

Bundan əlavə, ətraf mühit nitqin tam inkişafına kömək edir. Onun mühüm tərkib hissəsi və eyni zamanda məktəbəqədər uşaqlarda nitq qüsurlarının qarşısının alınması vasitəsi böyüklərin düzgün nitqidir. Müəllim E.İ. tərəfindən hazırlanmış metodlar aktual olaraq qalır. Tixeevanın metodoloji tələbləri:

- nitq tamamilə düzgün, ədəbi olmalıdır;
- nitq forma və ton baxımından həmişə qüsursuz nəzakətli olmalıdır;
- nitqin strukturu uşaqların yaşı ilə uzlaşdırılmalıdır: uşaq nə qədər kiçikdirsə, ona ünvanlanan nitqin sintaktik quruluşu da bir o qədər sadə olmalıdır;
- böyüklərin nitqinin məzmunu uşaqların inkişafına, fikir dairəsinə və maraqlarına ciddi şəkildə uyğun gəlməli və onların təcrübəsinə əsaslanmalıdır;
- böyüklərin nitqi dəqiqlik, aydınlıq, sadəlik, emosional ifadəlilik, obrazlılıq, ölçülmüş temp və kifayət qədər (lakin həddindən artıq olmayan) həcm kimi meyarlara cavab verməlidir. (Arxipova 2008)

Nitq mühitinin mədəniyyətinə olan tələblər xüsusilə sərtidir və sosial cəhətdən əlverişsiz ailələrdə, kasıb nitq mühitində və ya ikidillilik şəraitində böyüyən uşaqlarla işləmək zərurəti yarandıqda müəllimin məsuliyyəti artır. Bir müəllimin nitq səpmələrinin görünüşünə səbəb olan patogen, patofizioloji və ya anatomik təbiətin səbəblərinə təsir göstərməsi daha çətindir (məəyyən dərəcədə mümkün olsa da), ümumi və nitq mühitinin amilləri həmişə onun tərəfindən dəyişdirilə bilər. Daha dar mənada profilaktik iş pedaqoji üsul və vasitələrin köməyi ilə məktəbəqədər uşaqlarda nitq qüsurlarının qarşısının alınması və psixogigiyenik tədbirlərin həyata keçirilməsi kimi məəyyən edilə bilər.

Uşaqların nitqi, bildiyimiz kimi, intensiv inkişaf dövründə mənfi xarici təsirlərə son dərəcə həssas və həssasdır. Buna görə də pedaqoqun profilaktik fəaliyyətinə mütləq aşağıdakılar daxil olmalıdır:

- şagirdlərin psixi və fiziki sağlamlığının qorunması;
- uşaqların həyatı üçün sakit, mehriban mühitin, təhsil mühitinin psixoloji rahatlığının təmin edilməsi və uşağa travma verə biləcək xarici təsirlərin qarşısının alınması;
- nitqin inkişafında risk faktorlarının, sağlamlıqda normadan kənara çıxmaların, nitqin inkişafına təsir edən anadangəlmə və qazanılmış xəstəliklərin erkən məəyyən edilməsi;
- məktəbə başlama mərhələsində uşaqlar üçün nitq hazırlığı ilə bağlı mümkün çətinliklərin qarşısının alınması.

Beləliklə, profilaktik blok çərçivəsində pedaqoqun fəaliyyətinin məzmunu və müvafiq pedaqoji texnologiyaların seçilməsi üçün əsaslar, onların yaşını, sosial-emosional və idrak ehtiyaclarını və inkişaf imkanlarını nəzərə alaraq, şagirdlərin nitqinin inkişafı üçün proqram tapşırıqlarının həllinə pedaqoqun qeyri-rəsmi və yaradıcı münasibəti ilə məəyyən edilir - bir tərəfdən uşaqlara yaxından diqqət yetirmə, digər tərəfdən uşaqlarda nitqin inkişafı.

Erkən məktəbəqədər yaşda nitq pozğunluqlarının qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlərin olmaması ünsiyyət pozğunluğunun yaranmasına, uşaq qrupunda uyğunlaşmanın çətinləşməsinə, nitq neqativizminə və bilişsel fəaliyyətdə ikincil gecikməyə səbəb ola bilər.

Nitqin səs tərəfinin inkişaf etməməsi, fonemik proseslərin, eləcə də səsli tələffüzün kifayət qədər formalaşmaması səs lüğətinin təhlili və sintezinin praktiki bacarıqlarının kortəbii mənimsənilməsi üçün ilkin şərtlərin vaxtında formalaşmasına mane olur. Bu, uşaqların savadlılıq bacarıqlarında çətinliklər yarada bilər. Nitq pozğunluğu olan uşaqlar öyrənmədə geri qaldıqda, öyrənməyə maraqlarını itirirlər.

Əhaliyə loqopedik yardımın inkişafının mühüm istiqamətlərindən biri nitq pozuntularının və nitq patologiyasının nəticələrinin qarşısının alınmasıdır.

Nitq pozğunluqlarının qarşısının alınmasına aşağıdakılar daxildir:

- nitq pozğunluqlarının qarşısının alınması – ilkin profilaktika;
- nitq pozğunluqlarının xroniki formaya keçməsinin qarşısının alınması, həmçinin nitq patologiyasının nəticələrinin qarşısının alınması - ikincili profilaktika;
- nitq patologiyasından əziyyət çəkən şəxslərin sosial və əmək adaptasiyası - üçüncü dərəcəli profilaktika.

İlkin profilaktika.

Uşağın doğulmasından əvvəl profilaktikası.

Hamiləlik dövründə gələcək ana üçün ən əlverişli şəraitin yaradılması:- Əlverişli ekoloji şərait. Ətraf mühitin çirklənməsi kəskin və xroniki xəstəliklərin artmasına və orqanizmin zərərli təsirlərə qarşı müqavimətinin azalmasına səbəb olur.

-Stressli psixoloji təsirlərin olmaması, bu da öz növbəsində uşaqların neyropsikoloji sağlamlığını və immunitetini pisləşdirir.

-Valideynlərin sağlamlığının bütün aspektlərinin keyfiyyəti. Yüklü bir irsiyyətlə, uşaqlar valideynləri ilə eyni xəstəlikdən əziyyət çəkirlər.

- Gələcək valideynlərin vaxtında genetik məsləhətləşməsi ailədə genetik xəstəliklərin baş verməsinin gətirəcəyi nəticələrin məəyyən edilməsini, xəstəliyin şiddətinin və təkrarlanma riskinin

proqnozlaşdırılmasını, profilaktika üsullarının və optimal korreksiyasının aydınlaşdırılmasını əhatə edir.

Ailə tarixində hər hansı bir patologiyanın aşkar edildiyi hallarda, valideynlər xəstəliyin uşaqda mümkün təzahürü, həmçinin irsi xəstəliyin əlamətlərinin qarşısını ala və ya yüngülləşdirə biləcək profilaktik tədbirlər haqqında yaxşı məlumatlandırılmalıdırlar. (Levina 2005)

Uşağın doğulmasından sonra profilaktikası

Nitq pozğunluqlarının qarşısının alınmasına gəldikdə, o, əsasən aşağıdakı iki məqamdan ibarətdir:

1) uşağın fiziki və nevropsik sağlamlığına və onun nitq orqanlarının təhlükəsizliyinə qayğı;

2) uşağın düzgün nitq inkişafına, o cümlədən bunun üçün zəruri sosial-məişət şəraitinin yaradılmasına qayğı.

Valideynlər həkimlərlə birlikdə bütün fizioloji reaksiyaların inkişafını yaxından izləməli və normadan kənara çıxdıqda lazımı profilaktik tədbirlər görməlidirlər.

Bu baxımdan, adətən aşağıdakı ümumi qayda tətbiq olunur: normadan geri qalma müddəti nə qədər qısa olarsa, onu aradan qaldırmaq bir o qədər asan olar.

Adları çəkilən problemlərin birincisinin həlli xüsusi olaraq aşağıdakı kimi ifadə edilir:

baş bölgəsində travmaların qarşısının alınması;

yüksək temperaturla baş verən müxtəlif xəstəliklərin və uşaqıq infeksiyalarının qarşısının alınması (profilaktik peyvəndlər cədvəlinə riayət etmək, xəstə insanlarla birbaşa təmasdan qaçmaq və s.);

eşitmə orqanlarının soyuqdəymədən, yad cisimlərdən, həddindən artıq səs-küydən (hətta yuxu zamanı) qorunması, həmçinin qulaq xəstəliklərinin vaxtında müalicəsi və məcburi sonrakı müalicəsi; artikulyar orqanların qorunması, aşağıdakılardan ibarətdir:

– raxit xəstəliyinin qarşısının alınması (və müalicəsi) və nitq aparatının sümük hissələrinin anomaliyalarının mümkün baş verməsi;

– yuxu zamanı baş barmaq əmmə və ya əlinizi daim eyni yanağın altına qoyma hallarının aradan qaldırılması (sonuncu, çarpaz dişləmənin meydana gəlməsinə səbəb ola bilər);

– erkən diş protezləri onların vaxtından əvvəl itirilməsi halında, çünki uşaqlarda diş itkisi bitişik dişlərin və çənələrin əhəmiyyətli dərəcədə deformasiyasına səbəb olur (bu, yaşla əlaqədar dişlərin dəyişdirilməsi demək deyil);

– uşaqda varsa yuxarı dodaq və damaq yarıqlarının vaxtında cərrahi müdaxiləsi;

– dilin qısa frenulumunun vaxtında kəsilməsi (4-5 ildən gec olmayaraq, çünki bu vaxta qədər düzgün artikulyasiyasına qısa frenulum tərəfindən mane olan səslər nitqdə görünməlidir);

vokal aparatının soyuqdəymədən, tozdan, səs yükündən qorunması (həddindən artıq qışqırmaq, həddindən artıq yüksək və gərgin danışma və s.);

uşağın sinir sisteminin qorunması (yüksək qışqırıqlardan, qorxulu hekayələrdən və müxtəlif hədə-qorxulardan qaçınmaq, hər hansı bir xəstəlik zamanı və onun bitməsindən bir müddət sonra uşağa yumşaq yanaşma, yumru qurdlarla mübarizə və s.); Profilaktikanın bu bölməsi bütün növ nevroitik nitq pozğunluqlarının və ilk növbədə kəkələmənin qarşısını almaq üçün xüsusilə vacibdir. (Fomiçeva 1989)

Uşağın düzgün nitq inkişafı üçün narahatlıq aşağıdakılarla ifadə edilməlidir:

✓ zəruri nümunə kimi əlverişli nitq mühitinin təmin edilməsi (uşağın ətrafındakı insanlarda nitq pozğunluqlarının olmaması baxımından);

✓ sevinc üz ifadələri ilə körpəni çox danışmağa təşviq etmək;

✓ həyatının ilk günlərindən başlayaraq uşaqla mümkün qədər çox danışmaq lazım olan başqalarının nitqini dərk etməyə diqqət yetirmək;

Uşaq üçün müəyyən bir həyat vəziyyəti ilə bağlı sadə sözlərin böyüklər tərəfindən yavaş və aydın tələffüzü, həmçinin ətrafdakı əşyaların və yerinə yetirilən hərəkətlərin aydın adlandırılması, uşağa tədricən nitqini mənimsəməyə kömək edəcəkdir. İnkişafın ilkin dövründə uşağı çətin tələffüz və qaranlıq sözləri öyrənməklə, yaşına uyğun olmayan şeirlər və mahnılar əzbərləməklə çox yükləməməlisiniz.

-uşaq tərəfindən səhv danışılan sözlərin böyüklər tərəfindən aydın, düzgün tələffüzü;
-uşağa söhbət zamanı həmsöhbətin üzünə baxmağı öyrətmək, çünki artikulyasiyanın vizual qavranılması onun daha dəqiq və daha sürətli mənimsənilməsinə kömək edir;

-uşağın istəyini şifahi şəkildə ifadə etməli olduğu vəziyyətlərin sisteməlik yaradılması (böyüklər onu yarım sözdən və xüsusən də yalnız bir jestdən və ya baxışdan anlamağa çalışmamalıdır); uşağın həyatını elə təşkil etmək lazımdır ki, ətraf mühitin özü onun şifahi ünsiyyətə, o cümlədən heyvanlarla, oyuncaqlarla və s. ilə “danışmağa” ehtiyac duymasına səbəb olsun;

Uşağa düzgün örnək olmaqdan məhrum edən uşağa qarışma hallarının tamamilə aradan qaldırılması. Ətrafdakı böyüklərin səhv tələffüz etdiyi və ya əylənmək üçün uşağın nitqini köçürdüüyü hallarda düzgün tələffüzü mənimsəmək prosesi çətinləşir, anormal tələffüz nitq səsləri sabitləşir və gələcəkdə belə bir uşaq loqoped tərəfindən xüsusi düzəldici təlimə ehtiyac duya bilər.

-ritm, musiqi və oxuma dərsləri; sonuncu düzgün tənəffüsün və kifayət qədər çevik və güclü səsin inkişafına kömək edir, həmçinin nitqin pozulmasının qarşısını alır;

-tam nitqin mənimsənilməsində son dərəcə mühüm rol oynayan gözəl motor bacarıqlarının inkişafı.

-nitq anlayışının inkişafı.

Nitqin dərk edilməsi uşaqda böyüklərin dediyi sözlərlə uşağı əhatə edən əşyalar arasında əlaqə yaratmaqla baş verir.

-Ailədə ikidilliliyin olmaması.

Nitqin inkişafının erkən mərhələsində iki dil sistemini mənimsəmək uşaq üçün çətin bir işdir. Əgər uşaq öz ana dilindən əlavə başqa dil də eşidirsə, onun nitqi daha ləng inkişaf edə bilər, bəzi hallarda çoxsaylı təkrarlamalar yaranır, bəzən qıcolma təbəddüdlərinə çevrilir.

Bu baxımdan, ailədə qarşılıqlı anlaşma və vahid yanaşma qurulmalıdır ki, bu da uşağa sonradan iki və ya daha çox dil sistemini mükəmməl mənimsəməyə imkan verəcəkdir.

Artıq danışmağı öyrənmiş uşaqla ünsiyyət qurarkən ona sadə suallar verməli və səbirlə cavab gözləməli, körpəni dinləməyi və ona düzgün cavab verməyi bacarmalısınız.

Uşağı əhatə edən insanlar öz rəvan, aydın artikulyasiyası və sakit nitqi ilə onu nitq nitqlərinin dizaynını təqlid etməyə təşviq edirlər. Uşaqda sürətli nitq sürəti inkişaf edərsə, uşağın lüğətinə yeni söz və anlayışların daxil edilməsinə və ümumi nitq yükünə məhdudiyətlər qoyulmaqla xüsusi nitq rejimi tələb olunur.

Sensor tərbiyəsi və oyun fəaliyyətinin inkişafı nitqin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Nitq funksiyasının inkişafı ətraf mühitin öyrənilməsi ilə paralel aparılmalıdır. Obyektlərin düzgün qavranılması, onlar haqqında fikir və biliklərin toplanması ən yaxın olanlar sayəsində baş verir.

Fərqli eşitmə və fonemik qavrayışın inkişafı uşaqlarda savadın daha uğurlu öyrənilməsi üçün zəruri şərtidir. Uşağın yazmağı və oxumağı öyrənməyə hazırlığı dilin səs quruluşunu başa düşmək qabiliyyəti, yəni bir sözdə fərdi səsləri və onların xüsusi ardıcılığını eşitmək qabiliyyəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır.(Xudik 2024)

İkinci dərəcəli profilaktika. Məlumdur ki, nitq pozğunluqları uşağın zehni inkişafına, onun şəxsiyyətinin və davranışının formalaşmasına təsir göstərir (ikinci dərəcəli pozğunluqlar).

Yaratmaq lazımdır:

- uşağın gələcək inkişafı üçün əlverişli sosial-məişət şəraiti.

- klinikada uşaq konsultasiya şöbəsi tərəfindən tövsiyə edilən müalicə-profilaktik tədbirlərin vaxtında görülməsi. Hal-hazırda, müəyyən beyin strukturlarının daha sürətli olgunlaşmasına və onların funksiyalarının normallaşmasına kömək edən bir çox dərman var. Əksər hallarda, bunların hamısı birlikdə götürülməklə, uşağın gələcək nitq inkişafının bütün gedişatna mövcud zərərli təsirlərin mənfi təsirini tamamilə aradan qaldırmağa və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir.

- Bəzən valideynlər nitq qüsuru olan uşaqlarla daha az danışmağa çalışır və jestlərlə ünsiyyətə başlayır, qarşılıqlı anlaşmanı asanlaşdırmaq istəyirlər. Bununla da uşağın nitqinə və əqli inkişafına

xələl gətirirlər. Əgər uşaq danışmırsa, o zaman ona yaxın olan insanlar mümkün qədər onunla danışmalıdırlar. Tədrisən, uşaq gələcək nitqinin inkişafı üçün lazım olan lüğəti toplayır.

Üçüncü profilaktika.

Burada üçüncü dərəcəli profilaktikanı, yəni artıq aradan qaldırılmış nitq pozğunluqlarının residivlərinin (qayıtmasının) qarşısının alınmasını qeyd etməmək mümkün deyil.

-korreksiya işləri aparıldıqdan sonra nitqə nəzarətin həyata keçirilməsi.

-Bəzi nitq qüsurları peşə seçimi imkanlarını məhdudlaşdırır.

Nəticə

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda nitq pozulmalarının profilaktika işinin vəzifəsi nitq patologiyasından əziyyət çəkən insanların peşəkar oriyentasiyası və təlimidir. Əsas diqqət ciddi nitq pozğunluğundan əziyyət çəkən hər bir uşağın şəxsi imkanlarının və maraqlarının nəzərə alınmasıdır. Onlar müəllimlərin, psixoloqların, həkimlərin köməyi ilə ən yaxşı nəticələr əldə etməyə imkan verən təhsil yolunu seçmək imkanına malik olmalıdırlar.

ƏDƏBİYYAT

1. Архипова Е. Ф. Логопедический массаж. М.: Академия, 2008.
2. Крупенчук, О.И. Стихи для развития речи / О.И. Крупенчук. – СПб.: Литера, 2008.
3. Левина Р.Е. Нарушение речи и письма у детей:избр. тр. / ред.-сост. Г.В. Чиркина, П.Б. Шошин. –М.: АРКТИ
4. Логопедия: учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб.заведений / под ред. Л.С.Волковой. – 5ci nəşr, М.: ВЛАДОС,2004
5. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения : практикум по логопедии : dərs vəsaiti
6. Тельнюк И. В., Худик М. В. Клише-технологии в оптимизации учебнометодической работы образовательной организации // Вестник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования. 2024. № 3